

КЕКСАЛИК ВА ЁШЛИК: ДОМИНАНТ ШАХСИЙ ҲУҚУҚЛАРМИ ЁКИ АХЛОҚ?

Миродилжон БАРАТОВ

юридик фанлар доктори, ИИВ академияси профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184743>

Мавжуд ҳолат.

Ижтимоий тармоқларимиздаги чиқишларга эътибор қаратамиз: “Бир болага етти маҳалла ҳам ота, ҳам она”, “Одобни одобсиздан ўрган”, “Қуш инида кўрганини қилади”, “Олманинг тагига – олма, беҳининг тагига – беҳи тушади”, “Қўйни ҳам, эчкини ҳам ўз оёғи билан осиб, сўядилар”, “кексалар эъвозланмоқда”, “Кексаларни эъвозлаш, уларга ҳурмат-эҳтиром кўрсатиш – халқимизга хос эзгу фазилат”, “Кексалар ҳафталиги”, “Кексалар маслаҳати” гуруҳлари, юртимиздаги барча маҳаллаларда нуронийлар, шу жумладан, “Саховат” ва “Мурувват” интернат уйларида истиқомат қилаётган кексалар, ёшлар, у ёки бу соҳа вакиллари иштирокида маданий-маърифий тадбирлар, танловлар, хайрия тадбирлари, жумладан, нуроний ва ёшлар учрашувлари ўтказилди... Сифатлашларни яна давом эттиравериш мумкин. Бироқ энг алам қиларлиси, бир қайнови ичидаги гапларда “ҳозирги ёшлар айниб кетишди, астафиллоҳ”ни кўп эшитамиз. Китоблардан – китобларга кўчиб юрган ҳақиқатларда айтилишича, катталар томонидан 5000 йиллар аввал ҳам шу мазмунда гапирилган экан. Демак, шакл-шамойил ўзгарган, холос.

Бироқ фаранглар айтмоқчи, воқеалар ривожига *de iure/de facto* ракурстан ёндошайлик-чи. Шаклдан – моҳиятга, оммавийликдан – хусусийликка кириб бораётибди-чи. Манзара қандай: ахир, Ўзбекистон бизнинг юрт! Унинг ютуғу-ютқизиғи ҳам бизники!

Италянларнинг жуда бир фалсафий анекдоти эсимга тушиб кетди:

уч италян ака-ука АҚШга ишлагани кетишибди. Бир неча йилдан сўнг улар АҚШда учрашибди. Уларнинг ҳар бири Италияда қолган ёлғиз қари онасига нима жўнатганлиги билан мақтана бошлабди:

биринчиси дебди:

- Мен пул жўнатиб онамга катта икки қаватли уй қурдириб бердим.

Иккинчиси дебди:

- Мен онамга янги “Мерседес”, ҳайдовчиси билан совға қилдим.

Учинчиси дебди:

- Мен иккалангдан ҳам каттароқ совға қилдим. Онам Библияни қанчалик яхши кўришини биласизлар. Лекин ёши ўтиб, кўзи деярли кўрмай қолди. Мен унга Библияни ёд олган тўтиқуш совға қилдим. Унга монастрда Библияни ёдлатиш учун 20 киши 12 йил ҳаракат қилган. Бу тўтиқушни сотиб олиш учун бир миллион доллар харажат қилдим.

Орадан бироз вақт ўтиб, уччаласи ҳам онасидан хат олибди.

Биринчи ўғилга: - Марко, сен менга катта уй қуриб бердинг. Мен кичкинагина хонада яшайман. Қолган умрим катта бир уйни тозалашга кетади.

Иккинчи ўғилга: - Ангело, мен жуда қаридим. Энди саёҳат қилишга қувватим йўқ. “Мерседес” уйда чанг босиб ётибди. Ҳайдовчи ҳам зерикиб кетди.

Учинчи ўғилга: - Марсело, барака топ ўғлим. Битта сен онангга меҳрибонсан. Жўжа роса

мазали экан.

PS: Эл-юртга кўз-кўз қиламан, деб қилинган “понт”дан кўра, иккита нон, оддий қовун олиб бориб, ота-онани меҳр билан бир соат суҳбатини олган яхшироқдир.

Гап оила ва маҳаллаларда маънавий тарбия узвийлигини таъминлашнинг ижтимоий-сиёсий асослари хусусида кетар экан, бу йилги (2022) Нобел мукофоти ҳакамлар ҳайъати адабиёт бўйича Нобел мукофотини Анни Эрно (82 ёш)га беришда Арнонинг *“шахсий хотира илдизлари, бегоналашуви ва жамоавий чекловларини очиб берадиган жасорати ва идроки”*ни ажратиб кўрсатгани, назаримизда, ҳар қандай иродали инсон учун таъсирли, ибратли бўлди, намуна бўлди.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, аксар кўп ҳолларда маънавий тарбияда танаффуслар бўлмоқда, узилишлар бўлмоқда. Жўшқинликка лиммо-лим бўлиши керак ва шарт бўлган олтин оралиқ ўрнини – осуда, маҳзун оралиқ эгалламоқда. Айниқса, “мен – биладан” қабилдаги бугунги давр эгалари (ёшлари) учун кексалар, айниқса, “борт ортида” қолдирилмоқда.

Алломалар кексалик хусусида

Ёшлик кам, қарилик кўп.

Халқдаги бир қайнови ичидаги гаплардан

Ёшлик билан кексалик орасидаги муддат нақадар қисқа!

Ш. Монтескье

Кексалик худди қордай тўсатдан босади, эрталаб турсангиз – ҳаммаёқ оппоқ.

Ж. Ренар

Жасорат тугаган куни қарилик бошланади.

А. Моруа

Қариганда ақлий нуқсонлар ташқи қиёфадаги нуқсонлар каби яққолроққ кўзга ташлана бошлайди.

Ф. Ларошфуко

Кексайганини одам қачон сезади? Бунини орзу-умиддан воз кечиб, фақат хотиралар билан яшай бошлаганда ҳис қилади.

Ф. Зандерс

Қариганингда кўпроқ ёшлигинг ҳақида ўйлайсан.

А. Дюма (отаси)

Қариганда кўзлар юздан бош орқасига ўтиб қолади: нуқул орқага қарайсан, олдида ҳеч нарсани кўрмайсап, яъни умрлар билан эмас, балки хотиралар билан яшай бошлайсан.

Н. О. Ключенский

Ёшлар умид бидай яшашади, кексалар эса хотира билан.

Ф. Зандерс

Қариш кўнгилсиз нарсаси, аммо узоқ яшашнинг бирдан-бир йўли шу.

Ш. Сент-Бен

Киши олтмиш ёшга тўлгандагина оиланинг бебаҳо масканлигини ҳис қила бошлайди.

Э. Булвер-Литтон

Кексая олиш санъатидан кўра уни енга олиш санъати улуғроқдир.

Қариганда ёшлиқдагига нисбатан кўпроқ ишлаш керак.

И. Гёте

Қирқ ёш – ёшликнинг интиҳоси, эллик ёш – қарилликнинг ибтидоси.

Ажинларда қувноқлик жилва қилганига нима етсин! Нурунийлик деб шуни айтадилар. Фанга, музыкага, театрга ва умуман, ташқи оламга муҳаббати сақланиб қолган қариялар бахтиёрдирлар. Ўзидаги бор нарсалар инсонга қариганда айниқса асқатади.

В. Гюго

Кексая олиш – санъат, унга ҳамма ҳам муяссар бўлавермайди.

Ф. Ларошфуко

Ҳақиқий ҳаёт эллик ёшдан кейин бошланади. Бу ёшда одам чинакамига пишиб етилади, бошқалар ўрнак олса арзигулик хислатларга эга бўлади, бировларга сабоқ бўладиган нарсаларни тушуниб етади.

У. Бок

Ҳамиша ўзимизни ёшимизга муносиб тарзда тутайлик.

Гораций

Йил фаслларини адаштирмаганимиздай, ёшимизни ҳам чалкаштирмайлик; ҳар бир ёшга хос табиийликни сақлашимиз ва табиатга қарши курашмаслигимиз лозим, зеро ноўрин уринишлар ҳаётни сийқалаштириб, ундан тўла баҳраманд бўлишга халақит беради.

Ж.Ж. Руссо

Йўлини билган одамга кексалик ҳам ҳузур-ҳаловат оғушидир.

Сенека

Қариганда муҳаббатсиз яшай олган одам ёшлигида ҳам севган эмас, зеро муҳаббат ёш танламайди.

Жан Пол

Кексалик аҳмоқ учун – оғир юк, жоҳил учун – қиш, илм аҳли учун – айна ҳосил давридир.

Ф. Волтер

Қариганда айниқса ялқовлик ва бекорчиликдан эҳтиёт бўлиш керак.

Цицерон

Меҳнат ва ижод кексайишни секинлаштиради.

С. Т. Коненков

Куч ва кўрк ёшлик безаги, қарилликнинг безаги эса заковат ва мулоҳазакорликдир.

Демокрит

Қариллик бахт бўлмайди, “бахтли кексалик”, деган гапни жоҳил одамлар ўйлаб чиқаришган. Қариллик ё осойишта, ёки ғам-ҳасрат билан ўтиш мумкин. Иззат-икром кўрган қариялар осойишта кун кечирадилар. Унутилган, ёлғиз қолган кексаларнинг эса куни ғам-ҳасрат билан ўтади.

В.А. Сухомлинский

Беғамлик ёшларнинг шўри бўлганидай, ортиқча куюнчаклик кексаларнинг шўридир¹.

В. Шекспир

Манбаларда қайд этилганидек, “Кексалик даври болалик ва ёшлик давридек ҳаётнинг босқичларидан бири саналади. Фақат фарқ шундаки, болалик ва ёшлик даври куч-қудрат ва энергиядан тўла бўлса, аммо кексалик даври эса жисмоний фаолият

¹ <https://ziyouz.uz/hikmatlar/tafakkur-gulshani/keksalik-a-ida/>

мезонининг камайиши ва куч-қудратнинг заифланиши билан юзма-юз бўлади”².

БМТ Бош ассамблеяси 1982 йилда кексаларнинг Бутунжаҳон кенгашини ташкил этди. 1990 йилда кенгаш октябрь ойининг биринчи кунини кексаларни ҳурмат-эҳтиром қилиш ва уларнинг мушкулотларини ҳал этиш йўлида ҳаракат қилиш учун “Кексалар халқаро куни” деб эълон қилди.

Мамлакатимизда кексалар

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Кекса авлод вакилларининг жамиятдаги ўрни ва ижтимоий фаоллигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 27.09.2019 йилдаги 816-сон Қарори билан 2019 йилдан ҳар йили октябрь ойининг биринчи ҳафтасида “Кексалар ҳафталиги” ўтказилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 26 сентябрдаги тегишли баёнига асосан 2022 йилнинг 3-9 октябрь кунлари “Кексаларни эъзозлаш, уларга ҳурмат-эҳтиром кўрсатиш – халқимизга хос эзгу ғазилат” ғояси билан мамлакатимизнинг барча ҳудудларида “Кексалар ҳафталиги” ўтказилди. Ушбу қарор билан мамлакатимиз бўйлаб “Кексалар маслаҳати” гуруҳлари ташкил этилди. Юртимиздаги барча маҳаллаларда нуронийлар, шу жумладан, “Саховат” ва “Мурувват” интернат уйларида истиқомат қилаётган кексалар иштирокида маданий-маърифий тадбирлар, танловлар, хайрия тадбирлари, жумладан, нуроний ва ёшлар учрашувлари ўтказилди. “Меҳнат фахрийси”, “Мўътабар аёл” ва “Маҳалла ифтихори” кўкрак нишонлари таъсис этилди.

Айни дам фарғоналик уста пахтакор Қодирали Баҳромов, Лола Муротова, Эркин Воҳидов, Манзура Мадалиева (Фарғона), Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, Сиёсатхон Абдуллаева (Анджон), Халчахон Мирзаева (Наманган), Ўтбосар Абдиев (Сирдарё), Шароф Рашидов, Умарали Қажумов (Жиззах), Анор Маҳмудова, Вера Пак (Хоразм), Умар Худойбергандов (Тўрткўл), Марҳамат Ғуломова, Мухаббат Шарапова (Қашқадарё), Тоғай Мурод, Раҳмон Муҳаммадиев (Сурхондарё), Равшан Раҳмонов, Ойдиной Саъдуллаева (Навоий), Саид Шермухаммедов, “Қоракўл мактаби” асосчиси Тўхтамурод Жумаев, Муяссар Темирова (Бухоро), Ислон Каримов, Мирумар Асадов (Самарқанд), Тўхтамурод ота Зуфаров, Антонина Хлебушкина, Суйима Ғаниева, Шавкат Аюпов, Ҳидоят Усмонова (Тошкент). Рўйхатни яна давом эттиравериш мумкин. Улар бизнинг фахримиз, ифтихоримиз, ғуруримиздир! Бироқ..

- Ишингизга таниш-билишлар, дўст-ёрларнинг муносабати қандай?

- Маҳалламда ҳам, ишхонамда ҳам мени ҳурмат қилишларини ҳис қиламан. Ҳеч кимдан қарзим йўқ, ўзганинг молига кўз олайтирмасам, бировнинг дилини оғритмасам – ҳаётда энг асосийси шу, деб ўйлайман.

Тўғри, қишда қўлларимиз ёрилиб, ёзда супурги тутавериб шилиниб кетади. Аммо бу ишни ҳам кимдир қилиши керак-ку. Инсоннинг нима иш қилиши эмас, вазифасини виждонан, астойдил бажариши муҳим. Бу оғир меҳнатни бажариш ҳамманинг ҳам қўлидан келавермайди. Ишга келиб 2-3 кун, ҳатто ярим кунда қочиб кетганлар қанча!

² <https://parstoday.com/uz/radio/programs-i23989->

Мен ишдан ёки одамларнинг фик-ридан эмас, кўпроқ баъзи йўловчиларимизнинг меҳнатимизни ҳурмат қилмаганидан дилим оғрийди. Боягина бекатни тозаллаган жойимга автобусда ўтирган йўловчи бир ҳовуч писта пўчоғини ташласа, денг. “Ахлат қутисига ташласангиз бўлмайдами?” десам, юзини тескари буриб олди. Бувисидай одамман, майли, ёшимни ҳурмат қилмаса ҳам меҳнатимни ҳурмат қилса бўларди. Бундайлар кўп. Баъзида ҳозиргина супурган жойингизга ахлат улоқтирб: “Нима бўпти ташласам? Сизнинг ишингиз тозалаш!” дейдиган ёшлар ҳам бор. Тўғри, бу менинг ишим, аммо шундай чиройли, гўзал шахримизнинг озодалигини сақлаш фақат биз, фаррош-ларнинг эмас, ҳар биримизнинг вазиғамиз эмасми?! Шу юртда яшаётган ҳар бир фуқаро, йўловчи йўлда юриш маданиятини билиши керак. Уларнинг юқоридаги каби хатти-ҳаракати фақат менга эмас, юртига ва ён атрофидаги юртдош-ларига ҳам беписандлик билан қилган муносабатидир. Биз 1 миллион 700 минг сўм ойлик учун ишлаймиз, бир пас тин оламиз-да, яна иссиқни иссиқ демай, совуқни совуқ демай меҳнат қиламиз. Бировнинг меҳнати қадрлаш керак...

**Сергели тумани ободонлаштириш бошқармаси ишчиси,
“Дўстлик” ордени соҳибаси Ҳидоят Усмонова билан суҳбатдан³**

Ривожланиш тенденциялари

Кексалик: плюс ва минуслар	
Плюслар	Минуслар
Улуғлик, буюклик сари	Нафақага чиқиш (чиқарилиш)
Донишмандлик	Ижтимоий фаолият олиб бормаслик
Бой ҳаётий ва амалий тажриба соҳиб	Жуфти ҳалоли (турмуш ўртоғи)нинг вафот этиши
Хусни-хулқда, одобда зийнатлашиш	Ёшлиқдаги жисмоний қудрат ва камолотнинг сўниб бориши – лаёқатсизликнинг бошланиши
Заковат ва мулоҳазакорлик	Саломатликнинг хатарда қолиши
Осойишталик	Ёлғизлик
Баҳтиёрлик, пиру бадавлатлик	Фарзандлар томонидан кексалар уйига топширилиш
Ширин хотиралар даври	“Яроқлилик муддати тугаган”лик
Пиру бадавлатлик	Ёшга қараб камситилиш (дискриминация қилиш, айниқса, меҳнат бозорида). Бунга қарши инкор қонунлар Англия, Америка, Дания, Ирландия ва Австралия каби мамлакатларда мавжуд.
Садоқат (юртга, миллатга, аждодларга, авлодларга, ҳамкасбларга) (Л.Яшин, Ҳ.Раҳмонқулов, И.Зокиров, отам)	Жамият аъзоларидаги салбий қарашлар – бошқалар билан алоқаларда қадр-қимматга эга бўлмасликни ҳис қила

³ Ҳеч кимдан қарзи йўқ кўча супурувчиси билан суҳбат // <https://zamin.uz/jamiyat/106804-ech-kimdan-arzi-j-kcha-supuruvchisi-bilan-subat.html>.

	бошлаш
“Отанга раҳмат, онагга раҳмат”ни жон қулоғи билан эшитиш	... лар орасида “Падарингга лаънат”ни эшитиш
Роҳат-фароғат даври, ибодатларга кон даври	Ғам-ҳасрат даври, Кексаликдаги ақлий заифлик, совуқ хотиралар даври
Шукрона. Саброна. Халқоналик. Иймонбойлик. Билимда уммонлик. Яхшиликларга, Янгиликларга конлик. Мардлик. Сахийлик. Меҳрибонлик. Ғамхўрлик. Ғанимат дамлар. Фахр, ифтихор, ғурур туйғуси ҳокимлиги!	Ушбу ижобий сифатларнинг антоними
Умридан, ҳаётдан розилик	Йиллар учун, ҳаёт учун афсус, надомат

Ислом дини кексалар ҳақида. Динимиз кексаларни ҳурмат-эҳтиром қилиш ва уларни муҳофазат этишни жамиятнинг ҳар бир шахси учун вожиб этиб кўрсатма беради. Расули Акрам салаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам шундай марҳамат қиладилар: “Мусулмон кексаларни ҳурмат-эҳтиром қилиш Аллоҳ таолога таъзим қилишдир”. Ёки бошқа бир жойда шундай буюрадилар: “Ҳар бир киши кекса ёшда бўлган шахснинг мақоми ва фазилатини ёшига қараб билса ва уни ҳурмат-эҳтиром қилса, Аллоҳ таоло уни охиратдан кўрқиш ва хавотирланишдан амонда сақлайди”. Ёши улуғ инсонларни қадрлаш ва кичикларга меҳр-муҳаббат кўрсатиш ислом динининг ахлоқий дастуруламалларидан саналади ва оила пойдеворини мусаффо айлаб, мустаҳкамлайди. Имом Содиқ алайҳиссалом бу ҳақда шундай марҳамат этадилар: **“Кичикларга раҳм-шафқат қилмаган ва кексаларимизнинг қадрларини билмаганлар биздан эмас”**. Динимиз ёши улуғ кишиларга ғамхўрлик қилишга буюради. Кексалик ёши қуйидаги тартибда бўлади: етуклик, мўйсафидлик, кексалик, қарилик ёки ўта кексалик⁴. Ушбу муаллифлар хулоса қилиб айтадиларким, кексаларни эъзозлашда ушбу жиҳатларга алоҳида эътибор бериш керак:

- ёши улуғ одам кириб келганида ҳурмати учун кичик ёшдагилар ўрнидан туриши;
- мажлисларда олдин ёши катта одамга сўз берилиши;
- йиғилишларда ёши улуғларнинг изни билан гапириш;
- ёши улуғ одамга кичик ёшдаги одамнинг салом бериб, мурожаат қилиши;
- ёши улуғ одамни ҳурмат қилиб, кексалиги учун йиғинларда юқорига, тўрга ўтказиш;
- ёши улуғлар билан одоб, хушмуомала ва эҳтиром билан гаплашиш;
- ёши улуғларнинг олдини кесиб ўтмаслик;
- ёши улуғларга бирор нарсани тушунтиришда очиқ гапирмасдан имо-ишора ёки қочирим билан тушунтириш;
- кексалар олдида баланд овозда гапирмаслик;
- кексаларнинг олдида ёки ортидан бўлса ҳам, кесатиб, масҳара қилиб гапирмаслик;
- кексалар олдида одоб билан ўтириш;
- муҳим ишларни кексалардан маслаҳат олиб, сўнг бошлаш;
- кексалардан олдин таомга қўл узатмаслик;
- сув ёки чой кабиларни узатишни ёши катталардан бошлаш.

⁴М.Бобур Йўлдошев, Ш.Абдурашулов. Барака ёши улуғларимиздадир // <https://religions.uz/news/detail?id=38>.

Истиқболдаги муаммолар (йўналишлар, прогнозлар)

Япония.

Японияда 65 ёшдан катталар “кекса” деб ҳисобланади. 2021 йил сентябрь ойи ҳолатига уларнинг сони 36,4 миллион нафарни ташкил этган. Бу мамлакат аҳолисининг 29,1 фоизини ташкил этмоқда. Япониянинг геронтологик (геронтология – тирик организмларнинг қаришини ўрганувчи фан) жамияти ҳозиргидагидек 65 ёшли кишиларни эмас, балки 75 ёшдан ошганларни расман кекса одамлар деб ҳисоблашни таклиф қилди.

Кекса деб аталувчи одамлар биологик нуқтаи назардан ҳозирда тахминан 5-10 йилга ёшарганлар. Ёш ишчилар сони камаётган шароитда, агар биз кекса деб ҳисобланувчи одамлар онгини ўзгартирсак, бу жамиятни қўллаб-қувватлайди.

Японияда туғилиш коэффиценти 1,44 ни ташкил этмоқда. Демографияга кўра, аҳоли камайиб кетмаслиги учун бир аёлга 2,2 нафар бола тўғри келиши керак, аммо аксарият ривожланган давлатларда туғилиш коэффиценти бу кўрсаткичдан тушиб кетган. АҚШда туғилиш коэффиценти – 1,76, Испанияда – 1,5, Болгария аҳолиси 1,46 кўрсаткич билан рекорд тезликда камайиб бормоқда. Прогнозларга кўра, 2050 йилга келиб Латвияда атиги 1,52 миллион аҳоли қолади. Жанубий Кореяда эса 1,26. Сингапур энг паст туғилиш кўрсаткичига эга (0,83), аммо ҳукумат бу муаммони иммиграция ёрдамида ҳал қилишни режалаштирмоқда.

Японияда кексалар қариликда ҳам ишлай олиш учун экзоскелетлардан фойдаланишмоқда

Япониядаги асосий демографик муаммолардан бири аҳолининг қариши ҳисобланади, ёш японлар борган сари кам оила қурмоқдалар ва фарзанд дунёга келтирмоқдалар,

турмуш даражасининг юқорилиги ва олий даражадаги тиббиёт эвазига ўртача ҳаёт давомийлиги мунтазам ошмоқда. Натижада, прогнозга кўра, қаришнинг ҳозирги суръатлари сақланиб қоладиган бўлса, 2040 йилга

келиб Япониянинг 65 ёшдан катта одамлари ҳисобига 36 фоиз аҳоли тўғри келади.

Бироқ “65 ёшдан катталар” тоифасига кирувчилар ёшларига қарамасдан фаол турмуш тарзини давом эттирмоқдалар. Кекса ёшдагиларнинг 22 фоизи ишлайди, кўпчилиги спорт заллари ва фитнес-марказларнинг фаол мижозлари ҳисобландилар.

2019 йили дунёда илк мартаба кексалар сони ёш болалар сонидан ошди. БМТ маълумотларига кўра, 2019 йил бошида дунёда 65 ёшдан катта 705 млн ва 5 ёшдан кичик 680 млн одам яшаши қайд қилинган.

Япониянинг 80 ёш ва ундан ошган фуқаролари сони 10 миллион нафардан ошди, қарийб ҳар тўртинчи японнинг ёши эса 65 дан ўтган. Мазкур маълумотларни мамлакат

Ички ишлар ва коммуникациялар вазирлиги тақдим этди. Японияда ҳар йили сентябрь ойининг учинчи душанбасида нишонланувчи *Кексаларни ҳурмат қилиш қуни – миллий байрами* муносабати билан чоп этилади. Японияда юз билан юзлашганлар сони тахминан 65 минг нафардан ортиқ. Ҳа, кунчиқар юрт дунё миқёсида узоқ умр кечирувчилар ўлкаси сифатида эътироф этилади.

Японларнинг узоқ яшаш сири – ҳаракатчан, тозалikka ўч ва ўзини севувчи халқ.

Японияда аҳолининг ўртача ҳаёт давомийлиги – 84,4 ёш.

Италия.

Италия дунёда кекса ёшли аҳоли улуши бўйича Япониядан кейинги ўринда турибди. Бу мамлакатда кексалар аҳолининг 23,6 фоизини ташкил этади.

Португалия.

Кексалар улуши бўйича учинчи ўринда Португалия турибди: 23,1 фоиз⁵.

Хорижий мамлакатлар Конституцияларида – кун мавзуси

Хитой

Асосий қонунининг 45-моддасида (2018) – “Хитой Халқ Республикаси фуқаролари *кексалик*, касаллик ёки ногиронлик ҳолатида давлат ва жамият томонидан моддий ёрдам олиш ҳуқуқига эга. Давлат фуқароларнинг ушбу ҳуқуқдан фойдаланиши учун зарур бўлган ижтимоий суғурта, ижтимоий ёрдам ва соғлиқни сақлаш хизматларини ишлаб чиқади”, деб мустаҳкамлаб қўйилган.

Латвия

Давлатларнинг “конституциявий ўзлиги, ўзига хослиги”ни белгилаш бобида Латвия Конституциясининг муқаддимасида (2014) “Латвиянинг Европа маданият маконидаги ўзига хослиги латвияликлар ва ливлар анъаналари, Латвия турмуш тарзи, Латвия тили, умуминсоний ва насроний кадриятлари билан белгиланади. Латвияга содиқлик, ягона давлат тили сифатида Латвия тили, эркинлик, тенглик, бирдамлик, адолат, ҳалоллик, иш ахлоқи ва оила яхлит жамиятнинг асосидир. Ҳар бир инсон ўзига, яқинларига ва жамиятнинг умумий манфаатларига ғамхўрлик қилади, бошқаларга, келажак авлодларга, атроф-муҳитга ва табиатга масъулият билан муносабатда бўлади”, деб белгиланган.

Венгрия

Венгриянинг янги Асосий қонуни кириш қисмида “венгерлар учун асосий кадриятлар оила ва миллат, шунингдек садоқат, имон ва муҳаббат” эканлиги таъкидланган, ушбу давлатнинг конституциявий тарихи, миллий тили, миллий маданияти ҳақида маълумот мавжуд. Шунингдек, Венгрия христиан кадриятларига асосланиши таъкидланган ва шу муносабат билан, эмбрион ҳаётини хомила пайтидан бошлаб ҳимоя қилиш, одамларни танлашга қаратилган евгеник амалиётларни тақиқлаш, инсон танаси ёки унинг қисмларидан фойда манбаи сифатида фойдаланиш, клонлаш, оила институтини эркак ва аёл ўртасидаги ихтиёрий равишда ўрнатилган никоҳ муносабатлари, шунингдек, оилани миллатни сақлаб қолиш учун асос сифатида ҳимоя қилиш шартлиги, ушбу давлатининг миллий ўзига хослигини мустаҳкамлайди.

⁵ <https://kun.uz/news/2021/09/20/yaponiyada-keksa-yoshli-aholi-soni-rekord-korsatkichga-yetdi>.

Ўзбекистон Конституциясида – кун мавзуси (шарҳсиз)

Конституция – 1992	Конституция – 2023
<p>XIV боб. Оила 63-модда. Оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш ҳуқуқига эга. Никоҳ <i>томонларнинг</i> ихтиёрий розилиги ва тенг ҳуқуқлилигига асосланади.</p>	<p>XIV боб. Оила, болалар, ёшлар 76-модда. Оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда <i>у</i> жамият ва давлат муҳофазасидадир. Никоҳ Ўзбекистон халқининг анъанавий оилавий қадриятлариға, никоҳланувчиларнинг ихтиёрий розилигига ва тенг ҳуқуқлилигига асосланади. Давлат оиланинг тўлақонли ривожланиши учун ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа шарт-шароитлар яратади.</p>
<p>64-модда. Ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар. Давлат ва жамият етим болаларни ва ота-оналарининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқиш, тарбиялаш ва ўқитишни таъминлайди, болаларга бағишланган хайрия фаолиятларни рағбатлантиради.</p>	<p>77-модда. Ота-оналар ва <i>уларнинг ўрнини босувчи шахслар</i> ўз фарзандларини вояга етгунига қадар боқиши, уларнинг тарбияси, таълим олиши, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топиши хусусида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар. Давлат ва жамият етим болаларни ҳамда ота-онасининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқишни, тарбиялашни, уларнинг таълим олишини, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топишини таъминлайди, шу мақсадда хайрия фаолиятини рағбатлантиради.</p>
<p>65-модда. Фарзандлар ота-оналарнинг насл-насабидан ва фуқаролик ҳолатидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар. <i>Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади.</i></p>	<p>78-модда. Фарзандлар ота-онасининг насл-насаби ва фуқаролик ҳолатидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар. Боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш, унинг жисмоний, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши учун энг яхши шарт-шароитларни яратиш давлатнинг мажбуриятидир. Оналик, оталик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади. Давлат ва жамият болаларда ҳамда ёшларда</p>

	<p><i>миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқликни, мамлакатидан ҳамда халқнинг бой маданий меросидан фахрланишни, ватанпарварлик ва Ватанга бўлган меҳр-муҳаббат туйғуларини шакллантириш тўғрисида ғамхўрлик қилади.</i></p>
	<p>79-модда. <i>Давлат ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлайди, уларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантиради. Давлат ёшларнинг интеллектуал, ижодий, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан шаклланиши ҳамда ривожланиши учун, уларнинг таълим олишга, соғлиғини сақлашга, уй-жойга, ишга жойлашишга, бандлик ва дам олишга бўлган ҳуқуқларини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратади.</i></p>
<p>66-модда. Вояга етган, меҳнатга лаёқатли фарзандлар ўз ота-оналари ҳақида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар.</p>	<p>80-модда. Вояга етган меҳнатга лаёқатли фарзандлар ўз ота-оналари ҳақида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар.</p>

Узоқ умр кўриш бобида

Узоқ умр кечириш учун, биринчи навбатда, парҳезга риоя қилиш керак экан. Айни пайтда 60 ва ундан юқори бўлган кишилар ўша пайтда камроқ таом истеъмол қилишган. Ҳозир ҳам уларнинг аксарияти озроқ овқат ейишга интилишади. Овқат каллориясини камайтириш ҳисобига холестерин ҳам анча камаяди. Шу сабабли японларнинг кўпчилиги ортиқча вазндан холос бўлган. Семириш касаллиги юракка ўзининг салбий таъсирини кўрсатади. Ҳозир ҳам Японияда 80 ёшдан ошган фуқароларнинг аксарияти вокзал ва аэропортлардаги эскалаторлардан фойдаланмайди.

Мамлакатда янги қариялар ҳаракати ташкилоти тузилган бўлиб, унга 75 ёшдан юқори бўлганлар аъзо бўлишлари мумкин. Япония марказидаги Наган префектураси ўзининг узоқ умр кечирувчилари билан донг таратган. Саку шаҳри мисолида оладиган бўлсак, маҳаллий расмийлар бу ҳудудни “саломатлик ва боқий умр кечирувчилар шаҳри” деб эълон қилди. Бежизга бу ерда кексалар учун турли ижтимоий дастурлар ишлаб чиқилмаган. Шаҳар раҳбарияти аҳолидан иложи борича камроқ туз истеъмол қилиш ва уй-жойларини ҳаддан зиёд иситиб юбормасликка даъват этмоқда. Шаҳар денгиз сатҳидан 700 метр баландликда жойлашган бўлиб, унинг марказидан Тикума дарёси оқиб ўтади. Асама тоғи ҳам кўриниб туради. Бу қишлоқ ўзининг табиий гўзаллиги билан

барчани ўзига ром этмоқда. Қишда 15 даража совуқ, ёзда бошқа ҳудудларга нисбатан анча салқинроқдир. Ўтган асрнинг 60-йилларигача Саку инсултга чалиниш бўйича Японияда энг юқори ўринни эгаллаб келган. Бу биринчидан қаҳратон совуқ ва меъёридан ортиқ туз истеъмол қилишдандир, деб айтишади шифокорлар.

1971 йилда Саку шаҳри ҳокимлиги маҳаллий фуқароларга соғломлаштириш бўйича маслаҳат тизимини тақдим этди. Унга кўра, ҳар бир оила икки йил муддатга соғлом турмуш тарзини таркиб топтириш мақсадида махсус маслаҳатчиларни ёллади. Энди эса қишлоқда вазият батамом ўзгарди. Мияга қон қуйилиш оқибатида ўлим ҳолатларидан асар ҳам қолмади. Сакуда яшовчи Итикава Теко 85 ёшга кириб қолди. Унинг канцелярия товарлари ва идора жиҳозларини сотиш билан шуғулланувчи кичкинагина дўкони ҳам бўлган. Кексалигига қарамасдан, бу аёл ҳар куни 8 соатдан касса аппарати ёнидан жилмайди. Хотираси ҳам кучли бўлиб, пештахтадаги ҳар бир буюмнинг номини ёддан билади. Онахон ҳар куни эрталаб 7 да туриб ванна қабул қилади. Томорқасида ишлайди, маҳаллий сув ҳавзасида капалак, яъни баттерфляй усулда сузишни жуда ёқтиради. Ишхонасигача машинасини ўзи бошқариб боради. Хафталик жадвали ранг-баранг қилиб тузилганки, барча юмушларни бажаришга улгаради. Каллиграфия, Жаз рақси, тери ҳунармандчилиги ва караокэ дейсизми, барчасини қойилмақом қилиб бажаради. Уйига кеч соат 21 дан сўнг кириб келади. Туш пайтида озгинагина мева, сут маҳсулотлари, кечқурун эса яна сабзавот ва балиқ истеъмол қилади. Шундан сўнг иккинчи ваннани қабул қилиб, ёзиш-чизиш билан машғул бўлади.

Дунёнинг қайси ҳудудида кимлар узоқ умр кечиради, деган ҳақли савол туғилиши табиий. Ҳақиқатан ҳам улар қаерда истиқомат қилишади? Таниқли ёзувчи ва олим Ден Бюттнер бу соҳада узоқ илмий тадқиқотлар олиб боради. Унга кўра, Япониянинг Окинава, Италиянинг Сардиния, Грециянинг Икария, АҚШнинг Лома Линда ва Коста-Риканинг Никоя ярим ороли ва оролларида узоқ умр кечирувчилар макон топган. Окинавадаги 900 та қишлоқда 1 миллионга яқин аҳоли яшар экан. Аёллар кўпчиликни ташкил этади. Буюк Британия ва АҚШ билан солиштирадиган бўлсак, улар сони 4 ҳиссага кўп. Яна бир қизиқ маълумот, Окинава аҳолиси ўзини парҳез билан қийнаб ўтиришмайди. Кўнгли нимани тусаса, шуни истеъмол қилаверишади. Кунига ейиладиган таом 1 минг 200 каллорияни ташкил этади. Ғарбдагилар эса улардан 20 фоизга камроқ овқат тановул қилишади. 80-90 ёшли ороллик японлар ўз тенгдошларига қараганда, 30 ёшга ёш кўринишади. Улар кунига кам-кам овқат ейишади. Кўпроқ мева ва сабзавотларга эътибор қаратишади.

Таомнома сирларидан бири бу соя ва тофу, сабзавотлар, бой антиоксидантлардан иборатдир. Шарҳимиз сўнгида дунё мамлакатларидаги ўртача умр кечириш даражаси хусусида тўхталсак. Японияда эркаклар – 80, аёллар – 85, Швецияда эркаклар – 77 ярим, аёллар – 82 ярим, Испанияда аёллар – 80, эркаклар – 82 йилдан умр кечирмоқда. Канада, Швейцария, Франция, Норвегия ва Бельгияда ҳам бу кўрсаткич жуда юқоридир...

Узоқ яшаш сирлари

Касалликлар камайиши

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ўлим базаси маълумотларига кўра, ўтган асрнинг иккинчи ярмидан ёшга боғлиқ бўлган юрак-ишемик касалликлари, мия фаолияти

билан боғлиқ касалликлар сабаб ўлимлар ҳамма мамлакатларда ҳам йилдан йилга камайиб борган ва бу ўртача умр кўрсаткичининг ҳам узайишига асосий сабаб бўлган.

Овқат рациони

БМТ Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) маълумотларига кўра, G7 давлатлари (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Буюк Британия, АҚШ) ичида японияликлар гўшт, сут ва сут маҳсулотлари, шакар ва ширинликлар, меваларни камроқ истеъмол қилади. Бироқ балиқ, денгиз маҳсулотлари, гуруч, соя ва чой истеъмоли Японияда юқорироқ.

“Икигаи” фалсафаси

“Икигаи” қадимги япон фалсафаси бўлиб, унга кўра одам фақат яшаши эмас, балки ҳаётдан мақсадини топишга ҳаракат қилиши ва ундан завқ ола билиши керак.

Бу фалсафа одамни ўз имкониятларини тўла намоён қила олишга ва потенциалидан тўла фойдаланишга рағбатлантиради. Психологларнинг фикрича, бунинг билан инсонда ўзига бўлган ишонч ва ўзини севиш кўрсаткичи ошади.

Яхши генетик келиб чиқиш

Японлар генетик келиб чиқиши жиҳатдан ёшга боғлиқ бўлган диабет, инсулт, юрак касалликларига камроқ чалинишга мойилдирлар.

Жисмоний фаоллик

Японияда одамлар жуда фаол тарзда жисмоний ҳаракат қилади. Бу мамлакатда ҳатто кексаларнинг ҳам велосипедда ҳаракатланаётганини кўриш мумкин. Йўллар велосипедлар учун қулай: мактаб ўқувчиларининг 98 фоизи ўқишга ё пиёда ёки велосипедларда боради.

Масалан, Токио дунё бўйича велосипедлар учун энг қулай шаҳар ҳисобланади. Бу ерда кунлик ҳаракатланиш улушининг 16 фоизи велосипедларга тўғри келади. Қолаверса, япон маданиятида ерда чўккалаб ўтириб овқатланиш, ишга бориш учун поездларгача пиёда етиб олиш одатлари ҳам сингиб кетган.

“Ҳара Хачи Бун Ме”

Бу ибора “80 фоиз тўйгунингча овқатлан” деган маънони билдиради. Бу қоидага амал қиладиган японлар ҳеч қачон то тўйиб қолгунларича овқатланишмайди. Сабаби, мияга қорин тўйгани ҳақидаги сигнал ҳам кечроқ боради.

Самарали тиббиёт тизими

Японияда тиббиёт тизими жуда яхши ишлайди. Давлат фуқаролар тиббий муолажаларининг 70 фоизгачасини, кам таъминланганларнинг эса 90 фоизгача бўлган харажатларини қоплаб беради. Қолаверса, таълим муассасалари ва ишхоналарда доимий тиббий кўрикдан ўтиб туриш одатга айланган.

Соғлигига эътиборли бўлиш – япон халқи маданиятининг бир бўлагига ҳам айланган. Одамлар бир йилда 13 мартагача тиббий кўрикдан ўтиш учун шифохоналарга бориб туришади. Бу эса касалликларни эрта аниқлаш имконини беради.

Кўк чой

Японлар бошқа ичимликларга қараганда одатий равишда кўк чойни кўпроқ қадрлашади. Кўк чой қон босимини нормаллаштиришда, иммун тизимини кучайтириш ва саратон касалликлари ҳимоясида яхши қўл келади.

Оилавий бирдамлик

Японияда қарияларни ғамхўрлик уйларига топшириш ҳолатлари кам учрайди.

Кексалар, одатда, оиласи билан бирга яшайди. Уларнинг оилавий хотиржамлиги ҳам ёшлари ўтгач бемалол умргузаронлик қилишларига ёрдам беради.

Ёшлик: плюс ва минуслар	
Плюслар	Минуслар
Жўшқинлик, тезлик, кўп нарсани билишга интилиш, жисмий қудрат	Шошқалоқлик, тажрибасизлик
“Билимдонлик”	Моҳиятан аслида ҳеч нарсани билмаслик
Шакл	Мазмун
Ақл, заковат, дунёқўриш	Яқинлардан йироқлашиш, иззатталаблик
Бойлик	Бойликнинг қули бўлишлик, кибр, иймон сустлиги, маишатбозлик, ишратбозлик
Хотиржамлик, юқори ички маданият	Диққилик, хотири жамсизлик
Бахтиёрлик, пиру бадавлатлик	Фарзандлар томонидан кексалар уйига топширилиш
Ширин хотиралар даври	“Яроқлилик муддати тугаган”лик
Пиру бадавлатлик	Ёшга қараб камситилиш (дискриминация қилиш, айниқса, меҳнат бозорида). Бунга қарши инкор қонунлар Англия, Америка, Дания, Ирландия ва Австралия каби мамлакатларда мавжуд.
Садоқат (юртга, миллатга, аждодларга, авлодларга, ҳамкасбларга) (Л.Яшин, Ҳ.Раҳмонқулов, И.Зокиров, З.Садриева, отам)	Жамият аъзоларидаги салбий қарашлар – бошқалар билан алоқаларда кадр-қимматга эга бўлмасликни ҳис қила бошлаш
“Отанга раҳмат, онага раҳмат”ни жон қулоғи билан эшитиш	... лар орасида “падарингга лаънат”ни эшитиш
Роҳат-фароғат даври, ибодатларга кон даври	Ғам-ҳасрат даври, Кексаликдаги ақлий заифлик, совуқ хотиралар даври
Шукрона. Саброна. Халқоналик. Иймонбойлик. Билимда уммонлик. Яхшиликларга, Янгиликларга конлик. Мардлик. Сахийлик. Меҳрибонлик. Ғамхўрлик. Ғанимат дамлар. Фахр, ифтихор, ғурур туйғуси ҳокимлик!	...

Хулоса. Модомики, кексалик умрнинг шоми экан, унга тайёр бўлиб боришимиз лозим. “Қуш инида кўрганини қилади”, “Олманинг тагига – олма, беҳининг тагига – беҳи тушади”, “Қўйни ҳам, эчкини ҳам ўз оёғи билан осиб, сўядилар”, деганларидек, эртамиз, истиқболимиз олдиндан кафолатланмаган ҳоли ҳаётимизда оптимиздан муносиб

Ўринбосарларни қолдириш бу – ҳар биримизнинг вазифамиз! Бу – бутун жамиятнинг вазифаси! Бас, унга бефарқлик, мавжуд, шаклланган ҳаётий қадриятларни менсимаслик – келажакка хиёнат! Миллатга – хиёнат!

Баён этилганлар ва ҳаётий кузатувлардан қуйидагиларни айтиш мумкин бўлди.

Биринчидан, шахсий намунага сазовор замондош ва макондошларимизни эъзоз ва намуна сифатида “хурмат тахтаси”да эмас, амалий, ҳаётий эътибор, иззат-икромни ҳар қачонгидан кучайтириш лозим. Бунда ҳар бир отанинг, ҳар бир онанинг шахсий намуна бўлиши зарур.

Иккинчидан, Ота-оналар университетини шакллантириш лозим. Ҳеч бир шарҳсиз, Абдулла Авлоний бобомиз айтганидек,

“Туғиб ташлаш билан бўлмас бола,

Бўлгай бало сизга.

Вужуди тарбият топса,

Бўлур ул раҳнамо сизга.

Темирчининг боласи тарбият топса бўлур олим.

Бузилса хулқи, Луқмон ўғли бўлса ҳам бўлғуси золим”.

Учинчидан, мавжуд “Оила мактаблари” фаолиятини моддий қўллаб-қувватлаш таклиф этилади. Унинг дастур ва қўлланмаларида **ота-онада, Ватанда ва миллатда танлов йўқлигини** мудом ҳис қилдириб бориш.

Тўртинчидан, “Тарбия” дарсларига мумкин қадар диний илмдор мутахассисларни жалб қилиш таклиф этилади.

Бешинчидан, соғлом турмуш тарзини, соғлом овқатланиш тарзини тарғиб қилувчи кўргазмали телерадиочиқишларни кўпайтириш лозим.

Нақлда айтилганидек, “барча – ақлга, ақл – йилларга, йиллар – тажрибага муҳтождир”. Ҳа, кексалик – қадрият, кексалар – бизнинг бойлигимиз. Уларни асраш, авайлаш, умрини мазмунли ўтказиш – бизларга фарз. Бир тўғрам нон, бир пиёла чой, аммо меҳр бирлан, муҳаббат бирлан. Дуолар бирлан... Бошқасига ўрин ҳам йўқ... Аларга эътибор эртага

бизларга қайтгусидир: эртанги кунимизга ҳамиртуруш, эртанги кунга катализатор, эртанги кунга кўзгудир.

Кейинги бекат, ҳақиқий бекат: ҳаёт – ҳалоллик – ҳаловат бекати барчамизга муборак бўлсин.

Тамом.